

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ

Салимова Диёрахон Бахтиёржон кизи

Магистр факультета Международное бизнесное право

Университет мировой экономики и дипломатии

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Мустакиллик, 54

e-mail: salimovadiera146@gmail.com

***Аннотация.** В настоящей работе рассматриваются понятие имущественные отношения супругов, особенности регулирования личных неимущественных и имущественных отношений супругов, а также различаются понятия «имущество супругов» и «собственность супругов». Отмечается автором, что понятие имущественные отношения супругов в семейном праве отличается от имеющегося в гражданском праве.*

***Ключевые слова:** имущественные отношения супругов, имущество, «имущество супругов», «собственность супругов».*

Семейные отношения играют важную роль не только для каждого единого члена этой семьи, но и для целого населения государства, соответственно одним из направлений государства является упорядочение правового регулирования указанных отношений. В нашей стране большее внимание уделяется вопросам семьи, охраны материнства и детства, поскольку семья является очагом формирования социума. Институт брака и семьи закреплен и в Конституции Республики Узбекистан, на его основе принимаются и действуют соответствующие законодательные акты. Согласно статье 63 Конституции Республики Узбекистан «Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и государства. Брак основывается на свободном согласии и равноправии сторон». Семейные отношения

регулируются не только нормами морали, обычаями и религиозными канонами, но и нормами права, которые образуют самостоятельную сферу законодательства – семейное законодательство.

Со дня государственной регистрации брака у супругов появляются права и обязанности (ст.18 Семейного кодекса Республики Узбекистан, далее - СК РУз), что в совокупности представляют собой правоотношение супругов. Эти отношения, следовательно, делятся на личные и имущественные правоотношения. Первое из перечисленных склонено к регулированию нравственностью, религиозными нормами, моралью, обычаями и другими социальными регуляторами, то есть вне правового воздействия. Законодатель не в силе обязывать мужа или жены любить и уважать другого партнера и не может за такое нарушение установить санкции. «Любовь, уважение, преданность...» не имеют формальные признаки. Правовое регулирование таких отношений направлено на обеспечение равенства супругов, создание нормальных условий для развития каждого из них и укреплению семьи в целом.

По сравнению с личными неимущественными правоотношениями, имущественные отношения супругов лучше поддаются правовому регулированию, а потому за неисполнение их возможно применения санкций. Тем не менее, значительным изменениям подвергаются содержание и объем сферы семейно-правового регулирования имущественных отношений супругов и других членов семьи. Реализуется тенденция расширения предмета семейно-правового регулирования. Семейные правоотношения изменяют правовой статус лиц, вступающих в брак, что, безусловно, отражается на их взаимоотношениях с третьими лицами.

Имущественные отношения супругов - это семейные отношения, возникающие между членами одной семьи по поводу их общего имущества. Важно отличать разные значения термина «имущество» в семейном законодательстве от имеющегося в гражданском праве. Поскольку имущественные отношения супругов имеет соотношение с одной стороны

нормами Семейного кодекса, а с другой стороны с Гражданским кодексом (далее – ГК РУз). Это объясняется тем, что имущественные отношения входят в состав предмета каждого из этих кодексов. Так, в п.1 ст 2 ГК РУз закреплено «Гражданское законодательство ... регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения» [1], в ст. 6 СК РУз [2] упомянуто «Семейное законодательство ... регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи» в том числе и между супругами.

Под имущественными правоотношениями супругов в юридической литературе понимают:

- 1) Отношения, по поводу общего супружеского имущества (имущества, нажитого супругами во время брака);
- 2) Отношения, по взаимному материальному содержанию (алиментные обязательства)

На основе этих двух важных элементов аспирант Высшей школы судей при Высшем судебном совете З.Каримова сформулировала данное понятие таким образом: Имущественное правоотношение супругов это регулируемые нормами семейного и гражданского права общественные отношения, складывающиеся между супругами по поводу «имущества», нажитого в браке, и взаимного предоставления содержания» [3].

Как упомянули ранее, термин «имущество» в праве трактуется по-разному. Это связано с тем, что в гражданском кодексе не нашло свое отражение легальная дефиниция данного понятия. В современных словарях «имущество» трактуется как совокупность вещей и имущественных прав и обязанностей. В этом случае в состав имущества входят вещи, имущественные права и обязанности, а в других обстоятельствах наличествует только имущество, т.е.

актив в виде вещей и имущественных прав. Значит, нам следует выявить сущность термина из контекста.

Исходя из статьи 81 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, другие предметы, имущество, включая имущественные права, работы и услуги, изобретения, промышленные образцы, произведения науки, литературы, искусства и иные результаты интеллектуальной деятельности, а также личные неимущественные права и другие материальные и нематериальные блага. В таком порядке законодатель перечисляет виды имущества, но не дает определенно-точное понятие этому термину.

В статье 23 ГК РФ термины «имущество супругов» и «собственность супругов» равнозначны. Тщательно анализируя А.А. Иванов различает имущество, которое находится в общей совместной собственности (общая совместная собственность супругов), и общее имущество супругов [4]. Отмечается, что «в состав **общего имущества** супругов при распространении на него законного режима входят объекты, принадлежащие супругам на праве общей совместной собственности, а также некоторые общие обязательства, включающие как права требования, так и долги (активы и пассивы)... В **общей совместной собственности** могут находиться только вещи, деньги, ценные бумаги и иные объекты права собственности.

Резюмируя вышеизложенное, представляется, отношения собственности входят в состав отношения по поводу имущества, и составляют их ядро. Сам термин «имущество» не имеет легальное описание ни в кодексах и ни в подзаконных актах, потому в разных отраслях права его трактовка отличается. Общее имущество супругов состоит из активов и пассивов, тогда как совместная собственность (общая собственность) состоит только из активов. На наш взгляд, в каком бы значении ни использовался термин «имущество», в любом случае признаётся объектом гражданского права.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. - Т.: Адолат 2016 г. - С. 504.
2. Семейный кодекс Республики Узбекистан от 30 апр. 1998 г. // <https://lex.uz/docs/104723#160533>
3. Караходжаева Д.М. Семейное право. Учебник.- Т.: Издательство ТГЮИ, 2010. – 368 стр.
4. Иванов А.А. Содержание брачного правоотношения // Гражданское право. Учебник. Часть III / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, - М.: Проспект, 1998. – С. 293.